

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM MUASSASALARIDA TEZ-TEZ KASAL BO`LADIGAN BOLALAR

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O`zbekiston

Rezyume. Epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik bolalar bir yil ichida o'tkir respirator infeksiyalarning 3-5 epizodini boshidan kechiradilar, bu kasallik yosh bolalar, maktabgacha yoshdagi bolalar va yosh o'quvchilarda ko'proq uchraydi. Tez-tez va ayniqsa og'ir kechadigan o'tkir respirator infeksiyalar bolalarning jismoniy va neyropsik rivojlanishining buzilishiga olib kelishi mumkin, immunitetning funksional faolligini pasayishiga, nafas olish organlarida surunkali yallig'lanish jarayonlarining shakllanishiga yordam beradi. Tez-tez kuzatilayotgan o'tkir respirator infeksiyalar, shuningdek, tengdoshlari bilan cheklangan aloqa va maktabga borolmay qolishi darslarni o'tkazib yuborish tufayli bolada ijtimoiy buzilishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tez-tez o'tkir respiratorli infeksiyalar katta moddiy tomondan xam zarar yetkazadi, bu esa to'g'ridan-to'g'ri davolanish xarajatlari va ota-onalarning ish vaqtini yo'qotish bilan bog'liq iqtisodiy zarar keltiradi.

Kalit so'zlar: O'tkir respirator infeksiyalar, ko'p kasal bo'ladigan bolalar, xavf omillari.

FREQUENTLY SICK CHILDREN IN PRIMARY CARE INSTITUTIONS

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Epidemiological studies show that most children experience 3 to 5 episodes of acute respiratory infections per year, with the incidence rate being higher in young children, preschoolers and primary school children. Frequent and, especially, severe acute respiratory infections can lead to disruption of the physical and neuropsychic development of children, contribute to a decrease in the functional activity of the immune system, and the formation of chronic inflammatory processes in the respiratory organs. Frequent acute respiratory infections can also lead to social maladjustment of the child due to limited communication with peers and absences from school. Frequent ARIs consume significant material resources, causing economic damage associated both directly with treatment costs and with the loss of parents' work time.

Keywords: ARI, frequently ill children, risk factors.

ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

Ибрагимова Н.С., Исакулова М.М., Бердиярова Ш.Ш., Рахманова Г.А., Очилова М.М.
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что большинство детей переносят в течение года от 3 до 5 эпизодов ОРЗ, причем заболеваемость выше у детей раннего возраста, дошкольников и младших школьников. Частые и, особенно, тяжело протекающие ОРЗ могут приводить к нарушению физического и нервно-психического развития детей, способствуют снижению функциональной активности иммунитета, формированию хронических воспалительных процессов в органах дыхания. Частые ОРЗ также могут приводить к социальной дезадаптации ребенка из-за ограниченности общения со сверстниками и пропусков занятий в школе. Частые ОРЗ поглощают значительные материальные ресурсы, нанося экономический ущерб, связанный как непосредственно с затратами на лечение, так и с потерей трудового времени родителей.

Ключевые слова: ОРЗ, часто болеющие дети, факторы риска.

Dolzarbli. Bolalarning umumiy kasalligi tarkibida nafas olish kasalliklari yetakchi o'rinni egallaydi. Ularni o'rganishda erishilgan yutuqlarga qaramay, ushbu patologiya darajasi pasayish tendentsiyasiga ega emas. Qaysi omillar eng muhim va ularni qanday qilib erta bartaraf etish mahalliy pediatri amaliyotida hal qilinmagan muammo bo'lib qolmoqda. "Tez-tez kasal bo'ladigan bolalar" atamasi tibbiy adabiyotlarda o'tgan asrning 80-yillari birinchi yarmida paydo bo'lgan [1, 9]. Tez – tez kasal bo'ladigan bolalar - bu dispanser kuzatuvda ajratilgan bolalar guruhi uchun atama bo'lib, o'z tengdoshlariga qaraganda o'tkir respirator infeksiyalar bilan kasallanish darajasi yuqori [2, 8]. Shuni ta'kidlash kerakki, bolalik davrida nafas olish yo'llarining barcha kasalliklari orasida o'tkir yuqumli patologiyaning ustunligi qayd etilgan. Bu nafas olish tizimidagi barcha kasalliklarning 90% dan ortig'ini tashkil qiladi [1,6].

Tadqiqot maqsadi. Poliklinikada ularning sog'lig'ini yaxshilash samaradorligini oshirish va bolalarda tez-tez uchraydigan kasalliklarning kuchayishi uchun xavf omillarini aniqlash uchun tez-tez kasal bo'ladigan bolalarni davolash va rehabilitatsiya qilish usullarini asoslash.

Tadqiqot usullari va materiallar. Samarqand shahridagi 3-poliklinikada 1 oydan 6 yoshgacha bo'lgan 83 nafar bola tekshirildi. Barcha bolalar tez-tez kasal bo'ladigan bolalar guruhiga kiradi. Tadqiqot yuqori nafas yo'llarining tez-tez uchraydigan o'tkir respirator kasalliklari (3 marta yoki undan ko'p) bo'lgan bolalarni o'z ichiga oldi.

Tadqiqot natijalari. Tez-tez kasal bo'ladigan bolalarda kasallikning kuchayishi uchun xavf omillari: passiv chekish - 68 %, oiladagi noqulay psixologik vaziyat-34 %, uy hayvonlarini saqlash - 12 %, uying avtomobil yo'llariga yaqinligi-50 %. bolalarning maktabgacha ta'lim muassasalariga erta yoshda borishni boshlashi, bu bolalarning nafas olish yo'llari infeksiyalariga moyilligini oshiradi.

Kasallikning kuchayishi bilan tez-tez kasal bo'lgan bolalarning oilalarida ko'pincha ota-onalarning tashvishi, bolaning giperopeksiyasi shaklida psixologik muammolar paydo bo'ladi, bu oilaning psixologik muhitini buzadi va kasallikning qaytalanish xavfini oshiradi.

Ko'pincha kasal bolalarni sog'lomlashtirish samaradorligi ko'p jihatdan rehabilitatsiya tadbirlarini oqilona tashkil etishga bog'liq. Tez-tez kasal bo'ladigan bolalarda kasallikning nozologik shakli yoki tashxis emas. Tez-tez o'tkir respiratorli infeksiyalar irsiy, tug'ma yoki orttirilgan patologiyaning namoyon bo'lishi mumkin, bu bolani tez-tez kasal bo'ladigan bolalarda guruhiga kiritishdan oldin chiqarib tashlanishi kerak. Dispanserda ro'yxatdan o'tganlarni tekshirganda, Tez-tez kasal bo'ladigan bolalarda takroriy bronxit, bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning katta qismini aniqlash mumkin. Bunday bolalar ushbu kasalliklarni davolash va kuzatishga muhtoj. Asosiy kasallikni o'z vaqtida aniqlash uning samarali davolanishini ta'minlashga imkon beradi.

Agar o'tkir respiratorli infeksiyalar birin-ketin bolaga nafas olishiga yo'l qo'ymasa yoki kasalliklar juda uzoq vaqt davom etsa, infeksiya surunkali davrga o'tishi va bodomsimon bezlar, adenoidlar, paranasal sinuslar va boshqalarda lokalizatsiya qilinishi mumkin. Antipiretiklar bolaga faqat 38,5 darajadan yuqori haroratda berilishi kerak [3, 7].

Grippning oldini olish maxsus emlash profilaktikasi yordamida amalga oshiriladi. Emlash vaqti gripp epidemiyasi boshlanishidan oldin bo'lishi kerak, chunki vaksinalar ma'lum bir mavsumda aylanib yuruvchi gripp viruslarini hisobga olgan holda yaratilgan. Tez-tez kasal bo'ladigan bolalarni davolashda bronxlarning yaxshi drenajlanishini ta'minlash va nafas olish mushaklarining faolligini oshirishga qaratilgan maxsus fizioterapiya mashqlarini muntazam ravishda o'tkazish muhimdir (ayniqsa diafragmani harakatiga moslashgan).

Kasal bolani rehabilitatsiya qilishda mashqlar terapiyasi isitma pasayganidan va uning umumiy holati yaxshilanganidan keyin qo'llaniladi.

Tez-tez kasal bo'ladigan bolalar uchun mashqlar terapiyasining vazifalari umumiy (tanani mustahkamlash, qon va limfa aylanishini yaxshilash, ko'krak qafasi deformatsiyasining oldini olish, organizmning o'ziga xos bo'lmagan qarshiligini oshirish, bolaning tanasining jismoniy faoliyatiga moslashuvchanligini yaxshilash, yoshi va yashash sharoitlariga mos ravishda, psixomotor rivojlanishdagi kechikishning oldini olish) va maxsus (nafas olish funksiyasini yaxshilash va ko'krak qafasi harakatchanligini oshirish). hujayralar, bronxlarning drenaj funksiyasini rag'batlantirish, yopishqoqlik paydo bo'lishining oldini olish) bo'lishi kerak[4, 6].

Xulosa. Ko'pincha kasal bolalar poliklinikada uzoq muddatli kuzatuv va rehabilitatsiyaga muhtoj. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, pediatrlar va boshqa mutaxassislarning sa'y-harakatlari nafas olish kasalliklarining oldini olishni kuchaytirishga, terapevtik tadbirlarni optimallashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Rehabilitatsiya majmuasiga quyidagilar kiradi: dori terapiyasi, rejimni tashkil etish, to'g'ri ovqatlanish, oilada turmush tarzi va psixologik iqlimni yaxshilash, shahar tashqarisida yozgi ta'tilni tashkil etish; poliklinika shifokorlari va ota-onalar uchun maxsus o'quv dasturlarini joriy etish. Faqatgina o'qituvchilar va ota-onalar nafas olish gimnastikasi elementlarini birgalikda o'zlashtirgan taqdirda, u nafaqat jismoniy rivojlanish uchun, balki umuman organizmning qarshiligi (immuniteti) uchun ham bolaning sog'lig'ida ijobiy natija beradi [5, 10]. Nafas olish gimnastikasini qo'llashning muhim sharti nafas olish gimnastikasi komplekslarining o'zgarishi; jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining turli qismlarida va rejim lahzalarida to'g'ri kombinatsiya; o'qituvchilar va ota-onalar bilan birgalikda hamkorlik qilish yaxshi natija beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. В кн.: Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты, пути оздоровления. – Пермь, 2006. – 86 с.
2. Гуров В.А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальная ситуация // Валеология. 2006. №1. С. 53-59.

3. Зайцева О.В. Часто болеющие дети: некоторые аспекты профилактики и лечения // Педиатрия. – 2004. – № 3. – С. 14-16.
4. Ибрагимова Н. и др. Расстройства иммунной системы. патогенетические основы //Центральноазиатский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 4-8.
5. Макарова З.С. Часто болеющие дети и их реабилитация в условиях детской поликлиники // Поликлиника. – 2005. – № 1. – С. 14-16.
6. Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. Частые острые респираторные заболевания у детей: современные представления // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2009. 3: 7-13.
7. Самсыгина Г.А. Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, диагностики и терапии. Consilium medicum // Педиатрия. 2004. 2. С. 3-10.
8. Таточенко В.К., Каганов Б.С. Реконвалесценты, часто болеющие и лица с бронхолегочной патологией. В кн.: Вакцинопрофилактика при нарушении здоровья. – М., 2000. – 38 с.
9. Sabirovna I. N., Mardanovna I. M., Nargiza X. CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF CHRONIC BRONCHITIS IN CHILDREN //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2025. – Т. 3. – №. 4. – С. 187-190.
10. Sabirovna I. N. et al. LABORATORY DIAGNOSTICS OF LARYNGOTRACHEITIS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 372-375.
11. Sabirovna I. N. et al. CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF ACUTE BRONCHITIS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 381-385.